

КОНВЕКТИВ УСУЛДА САБЗИНИ ҚУРИТИШ

¹Худайбердиев Тохиржон Латифович, ²Жамолиддинова Гулойим Дониёр кизи

¹ Наманган муҳандислик-технология институти, техника фанлари номзоди, доцент

² Наманган муҳандислик-технология институти, талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938084>

Аннотация. Ушбу мақолада конвектив усулда сабзини қуритиш тадқиқотлари бўйича технологик маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари; қуритиш усуллари; қуритгич; технология; қуритиш давомийлиги; ҳаво ҳарорати; ишлаб чиқариш линияси; жихозлар.

Аннотация. В статье приведены технологические сведения по исследованию конвективной сушки моркови.

Ключевая слова: Сельскохозяйственные продукции; способы сушки; сушилка; технология; продолжительность сушки; температура воздуха; производственная линия; оборудования.

Abstract. The article provides technological data on the study of convective drying of vegetables.

Keywords: Agricultural products; drying methods; Dryer; technology; drying time; air temperature; Production Line; equipment.

Ўзбекистонда етиштирилаётган сабзавотларнинг асосий қиймати шундаки, улар витаминларга, минерал тузларга, органик кислоталарга, хушбўй ва мазали моддаларга бой бўлиб, модда алмашинувига яхши таъсир қилади, овқат ҳазм қилишни яхшилайти, гўшт маҳсулолари истеъмол қилиш оқибатида киши организмида тўпланиб қоладиган кислоталарни бартараф қилади.

Турли хил сабзавот маҳсулотлари кимёвий таркиби билан бир-биридан фарқ қилади. Шу билан бирга, пишиб етилиш даражасига, навига, етиштириладиган ҳудудга қараб уларнинг кимёвий таркиби турли хил бўлиши мумкин.

Сабзавот маҳсулотлари таркибининг кўп қисмини сув ташкил қилади. Сабзавот маҳсулотлари қуриқ моддасининг асосий қисмини углеводлар - крахмал, шакар клетчатка ҳамда пектинли моддалар ташкил қилади. Уларнинг таъми, мазаси, юмшоқ каттиқлик даражаси ва бошқа бир қатор хусусиятлари таркибидаги углеводларнинг миқдорига ва ўзгаришига боғлиқ. Крахмал запас озиқ модда бўлиб, картошкада энг кўп, дуккакли сабзавотларда, сабзида учрайди. Кўп сабзавотлар пишиши даврида таркибидаги крахмал миқдори камайиб боради.

Баъзи сабзавот турлари сақлаб қўйилганда шираси ортиб қолишнинг сабаби улар таркибидаги крахмалнинг шакарга айланишидир.

Лавлаги, пиёз ва сабзи таркибида сахароза, бодрингда глюкоза миқдори кўп бўлади. Карам, помидор ва баклажонда фруктоза кўп бўлади [1,2].

Мамлакатимизда мева-сабзавотларни қуритишга катта эътибор қаратилмоқда ва натижада кичик ҳажмга эга бўлган мини қуритиш цехлари жадал суратларда ривожланмоқда ва интенсив қуритиш технологияси такомиллаштирилмоқда. Наманган муҳандислик-технология институти олимлари томонидан мева-сабзавот маҳсулотларини тезкор ва сифатли қуритиш устида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу мақолада сабзавотларни қуритиш усуллари бўйича “AFRUZ KAMOL NABI” (Наманган шаҳри) МЧЖ учун тавсиялар келтирилган.

Қилинган таҳлиллар асосида, мева-сабзавотларни конвектив усулда қуритиш технологиясини танладик. Сабаби, бошқа усулларга нисбатан қуритилган маҳсулотлар таннарҳи арзон ва сифатли тайёрланади [1,2].

Муаммо: Қуритиш корхоналарида мева-сабзавотларни сунъий қуритиш технологиясида хом ашёларни хусусиятларидан келиб чиқиб, қуриши бир текисда эмас ва натижада қайта қуритиш жараёнини ўтказиш муаммоси мавжуд бўлмоқда, бу эса маҳсулот таннарҳини ошиб кетишига олиб келмоқда. “AFRUZ KAMOL NABI” МЧЖ корхонаси буюртмасига кўра, сабзини қуритишга тайёрлаш ва кесилган хомашёни қалинлиги бўйича бир текисда қуришини таъминлаш технологиясини ишлаб чиқиш кўйилди.

Тадқиқот методикаси: Қуритишбоп сабзи хомашёсининг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб, уларни мақбул кесиш шакллари ва ўлчамлари, конвектив қуритиш жараёнида оптимал ҳароратлари ҳамда транспортёрдаги хомашёни мақбул қалинлигини аниқлаш бўйича ТошКТИ ва ТошДАУ олимлари томонидан тавсия қилинган маҳсус методикалар асосида экспериментал тадқиқотлар ўтказилди. Натижада хом ашёни бир текисда қуриши таъминланди. Бунда баҳолаш критерияси деб маҳсулотни қуриш давомийлиги ва технологик линиянинг иш унумдорлиги кўрсаткичлари ҳисобга олинди [3,4].

Тадқиқот натижалари: Сабзини конвектив қуритишга тайёрлаш учун маҳсулотни қирқиш шакли устунчасимон ва ўлчамлари 4x6 мм ва 6x8 мм, қалинлиги 4-5 см ва қуритиш камерасидаги бошланғич ҳарорат 130-135°C, охириги ҳарорат 38-40°C, қуриш давомийлиги 45-50 минут бўлиши асосланди ҳамда маҳсулот сифати талабга жавоб бериши ўрганилди. Кўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижаси асосида корхонанинг технологик жиҳозлари ва қуритиш линияси асосланди [3,4].

Сабзи хомашёсини қуритишга тайёрлаш ва қуритишнинг технологик схемаси ишлаб чиқилди (1-расм).

1-расм. “AFRUZ KAMOL NABI” корхонасида сабзини қуритишга тайёрлаш ва қуритишнинг технологик схемаси.

Таклиф қилинаётган технологик жараёнларни бажарилиш тавсифи:

1. Сабзи хом ашёснн кабул қилиш. Бир-хил ўлчамда сараланган қуритишбоп сабзиларни 25-30 кг қопларда корхона омборхонасига тарозидан ўтказиб қабул қилинади ва 8-16°С да ҳаво ҳароратида сақланади.

2. Сабзини пўстини арчиш. (машинага 15 кг дан солинали). Керакли ҳажмдаги сабзиларни омборхонадан қуртиш цехига электрокара ёрдамида олиб келинади, сабзини бош ва думи олинали ҳамда арчиш машинасига 15 кг дан солинали. Бунда сабзилар 2-3 минут давомида тозаланади, яъни пўстидан арчилади.

3. Арчилган сабзиларни сув ваннасида ювиш. Арчилган сабзилар транспортёр орқали ювиш ваннасида солинали ва сувда ювилади.

4. Бланшировка қилиш (буғ ёрдамида 80-90° С иссиқликда). Ювилган сабзиларда 30-40% пўсти ажралмай қолади шунинг учун буғ ёрдамида 80-90°С иссиқликда

сабзилар 1-2 минут давомида бланшировка қилинади ва юмшатирилган сабзилар иш столига юборилади.

5. Сабзини қолдиқ пўстидан тозалаш (қўл ёрдамида). Иш столи зангламайдиган пўлат листдан тайёрланган бўлиб атрофида 3-6 тадан ишчи қўл ёрдамида сабзиларда қолиб кетган пўстлоғларни тозалайдилар. Пўстлоқлар юмшаб қолгани учун тозалаш осон бўлади.

6. Тозаланган сабзини сув ваннасида ювиш. Тозаланган сабзилар сув ваннасида 1-2 минут давомида енгил чайиб олинади ва транспортёр орқали кесиш машинасига юборилади.

7. Сабзиларни кичик бўлакчаларга кесиш. ФАМИЛС-2 кесиш машинасида пичоқлар ёрдамида сабзилар майда бўлакчали шаклларда 3-4 мм қалинликда кесилади ва транспортёр орқали бланширлаш машинасига юборилади.

8. Кесилган сабзиларни бланширлаш. Бланширлаш машинасида 70-80⁰ С да сабзилар буғ таъсирида бланшировка қилинади, сўнгра шнекли тақсимлагич орқали қия транспортёрга 8-15 мм қалинликда ёйиб берилади.

9. Сабзиларни қуритиш. Ёйилган сабзи бўлакчалари транспортёр билан конвектив қуритиш камераларига кириб кетади. Транспортёр иссиққа чидамли полимерли сеткадан иборат бўлиб, ҳаво алмашнуви таъминланади. Қуритиш қурилмаси 24-та қуритиш камерасидан иборат. Ҳар бир камера узунлиги 2-метрли ташкил қилади, жами 48-метр узунликдаги қуритиш камераларидан қуритиладиган сабзилар транспортёрда ҳаракатланади. Бунда қуритиш камераларларнинг бошланаишида 130⁰ С ва охирида 40⁰ С ҳароратда иссиқ ҳаво таъминланади, намланган ҳавони чиқариб юбориш учун қуритиш камералари витляторлар билан таъминланаган.

Ҳар бир тўрта қуритиш камералари орасида очик жой бўлиб, у ерда транспортёрлар қия жойлаштирилган ва шнекли аралаштиргич- тақсимлагич билан таъминланаган. Яъни қуритиладиган сабзи бўлакчалари аралашади ва бир текисда транспортёрга тақсимланади бунда сабзиларни куйиб кетиши содир бўлмайди ва бир текисда қурийдиган (таклиф қилинган янгилик).

10. Қуритилган сабзиларни қабул қилиш бункерида совитиш. Қуритиш қурилмаси охирида қуритилган сабзиларни қабул қилиш бункери жойлаштирилган ва пол қисми пўлат симли сеткадан иборат. Бункерда сабзилар 30-40 минут давомида актив шамолатиш усулида совитилади.

Хулоса қилиб айтганда, қуритиш қурилмасида маҳсулотлар иссиқ пар (120⁰ С) ҳисобига қуритилади (10-25 мин). Қуритиш қурилмасига катта оқимда иссиқ ҳаво пуркалади ва камералардаги ҳаво температураси пасайиб боради. Ушбу жараён маҳсулотларни қалинлиги бўйича бир ҳил қуришни таъминлашга олиб келади [3-6].

Хулоса. Таклиф қилинаётган технологик жараёнлар корхонада келгусида жорий этишга тавсия қилинди ва иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари аниқланди.

Ҳозирда қуритиладиган сабзавотларни пўстидан ажратиш жиҳозидаги камчиликларни бартараф этиш устида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Келгусида ушбу технологик линиядаги жиҳозларнинг конструкциясини такомиллаштириш ва оптимал режимларини аниқлаш бўйича илмий-тадқиқот ишлари давом эттирилади.

REFERENCES

1. Бўриев Х.Ч., Жўраев Р., Алимов О., Мева-сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш (ўқув қўлланма). – Тошкент, 2003.

2. Шаумаров Х.Б., Исламов С.Я. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва бирламчи қайта ишлаш технологияси. – Тошкент, 2011.
3. Т.Л.Худайбердиев, Ғ.Ғ.Тажибоев. «Сушка сельхозпродукции с использованием современного оборудования». Международный научный журнал «Молодой учёный» №23 (209), июнь 2018 г. стр. 278-281 (ISSN 2072-0297).
4. Т.Л.Худайбердиев, Ғ.Ғ.Тажибоев ”Мева-сабзаотларни қуритишга доир” Республика илмий-амалий анжуман маъруза материаллари. Наманган, НамМТИ 2018 йил 23-24 ноябрь.
5. Худайбердиев Т.Л., Обиджонов А.И. ”Сушка плодо-овощных продукций конвективным методом”. Polish science journal. International science journal. Issue n1(22). Warsaw: sp.zo.o. ”Iscience“ 2020. 174 s.
6. Худайбердиев Т.Л. Қишлоқ хо’jaligi mahsulotlarini quritish texnologiyasi va jihozlari. - (Darslik) Toshkent, Muxr press, 2022.-218 b.